

Viabilidad de un ordenamiento jurídico supranacional entre los Estados partes del MERCOSUR*

Mariana Avendaño Bolívar **

Innes Faría Villarreal ***

Resumen

Se pretende determinar la viabilidad de un ordenamiento jurídico supranacional entre los Estados partes del MERCOSUR, considerando la futura y posible inclusión del Estado venezolano como miembro pleno. Se estudia el establecimiento y justificación de la postura monista o dualista adoptada en las constituciones de los Estados miembros plenos así como la del Estado venezolano y se analizan la supranacionalidad, el derecho comunitario y la soberanía. La investigación es jurídico-descriptiva con método analítico. Se concluye que actualmente no es posible la existencia de un ordenamiento jurídico supranacional, debido a la falta de respaldo y recepción unánime por las constituciones de los miembros plenos, incluso la venezolana. Se recomienda revisar las disposiciones constitucionales que regulan las relaciones de Derecho Internacional Público y Derecho interno estatal.

Palabras Clave: MERCOSUR, ordenamiento jurídico supranacional, viabilidad, derecho comunitario, relaciones Derecho Internacional Público y Derecho interno estatal.

* Recepción: 15/06/2010 Aceptación: 11/09/2010

** Abogada (Universidad Rafael Urdaneta).

*** Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta. Profesora del Programa de Derecho Administrativo Nivel Especialización de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Correo Electrónico: innesfaria@hotmail.com.